
**PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MASLAHAH (TINJAUAN YURIDIS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 2/Pdt.P/2022/PN. MAK)**

Anggi Syahrain¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

anggi.syahrain@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the judge's consideration in deciding the case in the Makale District Court Decision Number: 2/Pdt.P/2022/PN. Makale and describe the benefits and misfortunes of the Makale District Court's decision. The research methods used are normative juridical approach and istislahy approach, in order to create universal principles to protect and bring benefits. This type of research is library research, namely tracing data sources or literature obtained from the Makale District Court's determination or applicable regulations, articles, journals, several books or others related to this research. The results of this study indicate that Makale District Court judges allow interfaith marriages on the grounds that one of the considerations is referring to article 35 letter (a) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. So that with the permission of the permissibility of interfaith marriage brings masalah, namely related to marriage registration and raises several mafsadah, one of which is related to inheritance rights. Thus, this paper can provide a view to the readers that interfaith marriages have mafsadah or serious impacts, for example regarding the status of children from interfaith marriages, as well as in inheritance rights and guardianship.

Keywords: *Interfaith Marriage, Masalah.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 2/Pdt.P/2022/PN. Mak dan menguraikan kemaslahatan dan kemafsadatan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Makale. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan istislahy guna menciptakan prinsip universal dengan maksud melindungi serta mendatangkan kemaslahatan. Jenis penelitian ini ialah *library research* (penelitian kepustakaan) yakni menelusuri beragam sumber data atau literatur yang diperoleh dari penetapan Pengadilan Negeri Makale atau aturan yang berlaku, artikel, jurnal, beberapa buku atau lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Temuan penelitian ini memperlihatkan hakim Pengadilan Negeri Makale mengabulkan izin pernikahan beda agama berlandaskan evaluasi Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Sehingga dengan adanya perizinan kebolehan nikah beda agama mendatangkan *masalah* yaitu terkait pencatatan perkawinan dan menimbulkan beberapa *mafsadah*, salah satunya terkait hak waris. Dengan demikian adanya tulisan ini dapat

memberikan pandangan kepada para pembaca bahwa perkawinan beda agama memiliki *mafsadah* atau dampak yang serius seperti status anak dari perkawinan beda agama, juga dalam hak waris serta perwaliannya.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, *Maslahah*.

I. PENDAHULUAN

Sering kali dijumpai beberapa pertanyaan terkait sah atau tidaknya pernikahan beda agama serta hukumnya dalam agama Islam. Setiap agama memiliki bentuk toleransi tersendiri terhadap pemeluk agama lain. Namun, menghormati keragaman memiliki batasan. Misalnya, Islam memandang pluralisme diperbolehkan untuk urusan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi tidak untuk urusan akidah atau keimanan. Dalam Islam, iman atau kepercayaan kepada Allah itu benar dan kebenarannya tidak bisa disamakan dengan kepercayaan agama lain. Maka menjadi sulit bagi Islam untuk mentolerir perkawinan beda agama¹.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebanyak 270.203.917 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin persebaran penduduk mencapai 136.661.899 untuk penduduk laki-laki dan untuk penduduk perempuan sebanyak 133.542.018. Data ini didukung oleh sensus penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).² Berlandaskan data BPS, total pernikahan di Jakarta pada tahun 2021 berjumlah 48.302. Data tersebut memperlihatkan penurunan jumlah dibandingkan periode yang sama lima tahun sebelumnya. Secara spesifik, terdapat lebih dari 10 ribu pernikahan dari total 58.764 pernikahan yang tercatat di Jakarta pada tahun 2016.

Pada tahun 2021, Jakarta Timur mempunyai jumlah pernikahan terbanyak yakni 14.343. Jakarta Selatan berada di peringkat kedua dengan total 12.822. Selanjutnya, posisi ketiga ditempati oleh Jakarta Barat dengan perolehan kumulatif 9.214 orang. Jakarta Utara berada di peringkat keempat dengan total 6.867 pernikahan, serta Jakarta Pusat di peringkat kelima dengan total 4.859 pernikahan. Kesimpulannya, Kepulauan Seribu mencatat total 197 perkawinan sepanjang tahun 2021. Berlandaskan data BPS, jumlah pernikahan yang tercatat di wilayah Dukcapil Jakarta pada tahun 2021 berjumlah menjadi 13.104. Pada tahun 2021 pencatatan nikah meningkat dibanding dengan tahun 2020 dimana pernikahan yang didaftarkan

¹ Eko Harry dan Silviana Dharma, "Critical Discourse of Interfaith Marriage News from Cyber Media in Indonesia", *Journal of Educational and Social Research*, Vol.7.1 (2017), hlm. 91-104

² Badan Pusat Statistik, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, akses 27 Oktober 2023.

sebanyak 8.426.³

Di Indonesia, banyak pernikahan beda agama yang dilaksanakan secara diam-diam atau di depan umum. Selain itu, patut dicatat bahwa mereka telah secara resmi didokumentasikan dalam catatan kependudukan sebagai pasangan yang diakui secara hukum. Pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang khusus membahas hal tersebut. Berlandaskan pasal 1 UU tersebut, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Berlandaskan ketentuan yang tertuang dalam ayat (1) serta (2) pasal 2, keabsahan suatu perkawinan bergantung pada ketaatannya pada hukum agama. Berikut bunyinya : “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Apalagi, dalam UU tersebut diatur dalam Pasal 8 ketentuan mengenai perkawinan yang tidak sah, termasuk yang dilarang karena alasan agama. Bunyi pasal 8 huruf f “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.⁶ Perkawinan beda agama dibahas tidak hanya dalam kerangka hukum, namun juga dalam Kompilasi Hukum Islam serta Al-Quran, dimana penjabaran yang komprehensif dapat ditemukan.

Pernikahan beda agama tidak terjadi hanya sekali atau dua kali di Indonesia. Banyak pihak yang melaksanakan adaptasi negatif terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni dengan mengelak atau mengabaikan UU perkawinan beda agama, sebab mengandung multitafsir mengenai sahnya perkawinan.⁷ Pada kasus perkawinan beda agama ada dua cara penyeludupan hukum.⁸ Pertama, mengenyampingkan hukum nasional, seperti melakukan perkawinan secara adat dan perkawinan di luar negeri. Kedua, mengenyampingkan hukum

³ Diva Angelia, “Perkara Nikah Beda Agama di Jaksel, Bagaimana Statistik Pernikahan di Jakarta?”, <https://goodstats.id/article/perkara-nikah-beda-agama-di-jaksel-bagaimana-statistik-pernikahan-di-jakartakCPXJ>, akses 6 April 2023.

⁴ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁵ Pasal 2 ayat (2).

⁶ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf (f).

⁷ Abdul Halim dan Carina Rizky A, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): h.4. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1187>.

⁸ Noviana Eky Dianty dan Pranoto, “Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Privat Law* 2, no.5 (2014): h.6.

agama, seperti berpindah agama sementara dan menikah dua kali. Secara tidak langsung, keberadaan penyeludupan hukum memperlihatkan peraturan perundang-undangan perkawinan bertentangan dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat, hal ini melemahkan legitimasi hukum. Pelaku penyeludupan menjabarkan peraturan yang tertuang dalam ayat (1) pasal 2 UU Perkawinan tidak cukup memberikan perlindungan serta pengamanan hukum bagi individu yang melaksanakan pernikahan beda agama. Lebih lanjut, para pelaku menilai pasal tersebut melanggar konstitusi serta HAM setiap warga negara Indonesia.

Sebelum diundangkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XX/2022: “Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Potensial Memperkuat Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan yang Menikah Beda Agama”. Tindakan hukum ini diprakarsai oleh E. Ramos Petege, seorang penganut agama Katolik yang ingin menikah dengan seorang wanita beragama Islam. Meski demikian, pernikahan tersebut batal karena tidak adanya ketentuan mengenai pernikahan beda agama dalam UU Perkawinan. Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar karena tidak mampu melaksanakan haknya untuk menikah. Pemohon merasa dirugikan akibat dirampasnya hak dasar atas kebebasan berpikir serta beragama. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya potensi pemaksaan pandangan agama oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama sehingga menimbulkan tekanan koersif terhadap pihak lain. Selanjutnya, Pemohon juga kehilangan kemerdekaan guna mempunyai keturunan serta membentuk keluarga atas kehendaknya sendiri.⁹ Berlandaskan uraian tersebut, terlihat adanya disparitas antara kerangka hukum yang ideal dengan keadaan hukum aktual terkait perkawinan beda agama di masyarakat. Legalisasi perkawinan beda agama dalam Islam pada hakikatnya tidak ada sebab tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hukum agama selama ini selalu diabaikan oleh masyarakat.

Pasangan yang ingin menikah tapi beda agama tidak sedikit melangsungkan perkawinannya dengan cara mengelabui hukum yaitu menikah di luar negeri atau pindah agama sementara. Kerangka hukum mengenai pernikahan beda agama tidak mempunyai peraturan yang jelas mengenai hal ini. Berlandaskan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perkawinan, termasuk yang ditetapkan oleh pengadilan, mencakup pernikahan beda agama. Agar suatu perkawinan mendapat pengakuan

⁹ Sri Pujianti, “Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>, akses 27 Oktober 2023.

sah, perkawinan itu perlu didaftarkan secara resmi pada badan-badan pemerintahan yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, bisa mendaftar di Kantor Urusan Agama, sementara selain Islam bisa di Kantor Pencatatan Sipil. Apabila ada penolakan ketika pasangan yang berbeda agama mengajukan ke KUA atau Kantor Pencatatan Sipil maka langkah yang harus ditempuh yakni mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Akan tetapi, pada realitanya tidak semua permohonan beda agama dikabulkan. Salah satu contoh penolakan permohonan nikah beda agama terjadi pada penetapan perkara Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla. Dasar pemikiran hakim tersebut didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1), yang mengatur bahwa “suatu perkawinan dianggap sah jika menganut sistem agama serta kepercayaan para pihak”.

Pernikahan beda agama telah diizinkan oleh beberapa keputusan pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diakui mendukung pernikahan beda agama sebab berlandaskan preseden hukum yang ditetapkan Mahkamah Agung RI No. 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi ini menjabarkan bahwa perbedaan agama di antara calon pasangan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah. Mengacu pada keputusan ini, pasangan beda agama mempunyai kemampuan untuk mengajukan petisi atas perintah yang dikeluarkan pengadilan. Menurut yurisprudensi, pencatatan perkawinan beda agama dapat dilaksanakan oleh kantor catatan sipil, karena fungsi utama lembaga tersebut ialah mencatat, bukan mengesahkan. Namun demikian, ada lembaga pencatatan sipil yang mungkin enggan mengakui pernikahan beda agama.¹⁰

Hal serupa juga terjadi di Pengadilan Negeri Makale, di mana putusan hakim yang membolehkan perkawinan beda agama justru menciptakan celah hukum yang memungkinkan pasangan beda agama menikah tanpa melaksanakan perpindahan agama. Ketika perkawinan didasarkan atas penetapan pengadilan negeri tetapi tidak mengikuti aturan kepercayaan agama tertentu, maka akan berimplikasi bukan saja pada kecenderungan ‘penyeludupan’ hukum oleh masyarakat, tetapi juga kepada para hakim yang memberikan putusan yang berkaitan dengan pertimbangan yuridis.¹¹ Sangat diyakini bahwa siapa pun yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama harus dihadapkan pada pilihan-pilihan berikut: (1) perkawinan itu

¹⁰ Samira Echaib Bayu Dwi W, Nur Putri H, “Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (2022): h.167–177, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.

¹¹ Hartini Ermi Suhasti, Siti Djazimah, “Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices,” *Al-Jami’ah* 56, no. 2 (2018): h.367–94, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.

tidak tunduk pada hukum positif, (2) perkawinan itu berdasarkan hukum satu agama. Jika opsi pertama yang diambil, maka perkawinan dengan sendirinya akan dilakukan di wilayah hukum negara lain. Perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak dicatatkan di bawah hukum Indonesia. Namun, jika pilihan kedua yang diambil, maka salah satu pasangan harus mengubah agama dan kepercayaannya.¹²

Sebelum pembahasan lebih lanjut, ada berbagai riset terdahulu yang telah meneliti pernikahan beda agama melalui sudut pandang metodologi yang beragam diantaranya; jurnal yang disusun oleh (Rahmatullah Panji M & Taufiq, 2022)¹³ membahas analisis dan duduk perkara penetapan tentang permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan perkara tersebut permohonannya dikabulkan karena alasan pertimbangannya tidak adanya aturan yang spesifik mengenai perkawinan beda agama, terkait dengan perkawinan beda agama, hendaknya memperhatikan peraturan serta standar agama terkait yang berlaku, termasuk Kompilasi Hukum Islam (Pasal 40, 41, 61). Kemudian penelitian selanjutnya (Muhammad Yusuf, 2013)¹⁴ membahas mengenai fatwa MUI, yang melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim (serta sebaliknya) serta laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab, sejalan dengan konsep kemaslahatan serta luasnya yang dikehendaki syariat atau tidak. Selanjutnya sejauhmana kontribusi fatwa MUI tersebut dalam membangun kemaslahatan serta mencegah mudarat dalam konteks negara yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.

Penelitian selanjutnya (Danu Aris S, 2016)¹⁵ mengenai perkawinan beda agama pasca putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dalam perspektif HAM, dimana kesimpulannya bahwa MK berpendapat perkawinan harus berdasarkan agama dan tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama karena MK sebagai perwujudan hukum negara berupaya untuk menjunjung tinggi prinsip dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Kemudian jurnal yang disusun oleh (Syamsul Bahri,

¹² M. Yakub Aiyub K dan Fachrian Rizki, "Interfaith Marriage in Indonesia: A Critique of Court Verdicts" 38, no. 1 (2023): h.171-90, <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38099>.

¹³ Rahamatulloh Panji Mulana & Taufiq Hidayat, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama", *Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2018): h.162-176, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.154>.

¹⁴ Muhammad Yusuf, "Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama", *Ahkam* 13, no. 1 (2013): h.99-108, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.955>.

¹⁵ Danu Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM", *Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): h.13-30. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09102>.

2022)¹⁶ membahas mengenai analisis penetapan pengadilan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Pati, dimana ada 2 perkara sama akan tetapi beda pemohon dan termohon yang mengajukan permohonan pernikahan beda agama yang hasilnya perkara pertama disetujui pernikahannya akan tetapi perkara yang kedua tidak disetujui. Kesimpulannya, putusan hakim dalam hal ini mengacu pada asas UU Perkawinan yang menjunjung tinggi nilai keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherteit*), serta kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Penelitian yang dilakukan oleh (Renaning Galih Alif Nugrahani & Widhi Cahyo Nugroho, 2022)¹⁷ membahas pada tahun 2022 telah diselesaikan perkara hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 950/Pdt.P/2022/PN. Jkt Sel. Dalam persidangan, salah satu hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1400/Pdt/1986. Pada akhirnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan pemohon sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Pada jurnal (Ahmad Nurcholish, 2015)¹⁸ membahas tentang konstitusi di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama, selanjutnya landasan dan argumentasi hukum Islam terkait perkawinan beda agama, serta terakhir praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Jurnal ini juga membahas dinamika keluarga lintas agama, khususnya pembahasan tentang hidup dalam keberagaman, penghargaan serta pendidikan anak khususnya pendidikan agama.

Dari beberapa penelitian sebelumnya walaupun terdapat persamaan akan tetapi terdapat perbedaan terhadap penelitian tulisan ini yaitu titik fokus penelitian terdapat pada tinjauan yuridis suatu kasus di Pengadilan Negeri Makale perspektif masalah. Sehingga dari uraian di atas memunculkan beberapa pertanyaan : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Pengadilan Negeri Makale No. : 2/Pdt.P/2022/PN. Mak? Apa kemaslahatan dan kemafsadatan dari putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut? Sehingga tujuannya adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan tersebut dengan pendekatan masalah serta menguraikan kemaslahatan dan kemafsadatan dari hasil putusan

¹⁶ Syamsul Bahri, "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama," *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no.1 (2022): h.722–27, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7205%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/7205/2854>.

¹⁷ Renaning Galih dan Widhi Cahyo Nugroho, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel)", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no.2 (2022): h. 1816-1827, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/281/308>.

¹⁸ Ahmad Nurcholish, "Interfaith Marriage in the Constitution and the Islamic Law Dynamics in Indonesia," *Al-Mawarid* 15, no. 2 (2015): h.123–42, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol15.iss2.art6>.

Pengadilan Negeri Makale.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan awal yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Secara khusus analisisnya terfokus pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mencakup pasal 2 ayat (1) serta (2), pasal 8 huruf (f), serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang memuat pasal 40 huruf (c) serta pasal 44. Strategi kedua yang diterapkan ialah pendekatan istislahy, yakni metodologi penalaran hukum yang melibatkan penyusunan ayat-ayat yang bersifat menyeluruh guna menetapkan prinsip-prinsip universal yang bermaksud melindungi serta mendatangkan kemaslahatan.¹⁹ Sumber data utama yang diterapkan pada riset ini ialah library research (penelitian kepustakaan) terutama putusan Pengadilan Negeri Makale. Bahan primer ini dilengkapi dengan sumber sekunder seperti jurnal, makalah, serta buku-buku relevan yang selaras dengan permasalahan riset ini.

Pernikahan beda agama memberikan tantangan yang memerlukan penyelesaian agar bisa mendapatkan hasil yang menguntungkan. Mengingat evolusi permasalahan manusia yang cepat serta rumit, sangatlah penting bagi umat Islam untuk memiliki kapasitas secara efektif mengatasi serta menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Penggunaan strategi tradisional saja tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada, sebab ada kekhawatiran akan kesulitan mencari nash atau petunjuk syara' dari masalah tersebut. Jika menggunakan metode qiyas juga dikhawatirkan akan kesulitan karena tidak ditemukan kesamaannya di dalam nash maupun ijma'. Dengan demikian penulis menggunakan metode pendekatan dan teori tersebut, sebab nantinya bisa dijadikan landasan hukum dan tampak signifikan untuk mengeksplorasi adanya kepentingan publik terkait masalah pernikahan beda agama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia secara historis diatur oleh pemerintahan Hindia Belanda. Secara khusus didirikan melalui Surat Keputusan Raja tanggal 29 Desember 1896 No (Stb.1898 No.158) yang mengatur mengenai perkawinan campuran atau "*Releging*

¹⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Isislah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), h. 85.

op de Gemengde Huwelijk” (GHR).²⁰ Pasal 1 GHR mencakup perkawinan beda agama dalam lingkup perkawinan campuran, khususnya perkawinan antar individu di Indonesia yang diatur oleh beberapa kerangka hukum. Berlandaskan pakar hukum, perkawinan campuran sering kali mencakup persatuan antara individu-individu yang berbeda jenis kelamin yang biasanya tunduk pada kerangka hukum yang berbeda. Berlandaskan Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan “perbedaan keyakinan agama, golongan atau turunan tidak mungkin merupakan penghalang dalam melakukan perkawinan”.²¹ Sehingga dalam peraturan GHR tersebut, perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilaksanakan serta tidak terdapat halangan dalam menyelenggarakan perkawinan beda agama. Pasca pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh aturan mengenai perkawinan di Indonesia menjadi dicabut serta tidak berlaku lagi, termasuk GHR. Berlandaskan Perkawinan tahun 1974, tujuan utama perkawinan ialah mewujudkan rumah tangga yang rukun serta kekal, yang berakar pada keyakinan bersama terhadap Yang Maha Esa. Penjelasan ini memberikan kontribusi terhadap keterkaitan yang mendalam dalam institusi perkawinan. Ikatan harus dilaksanakan tidak hanya lahir saja akan tetapi batin juga. Aspek batin mencakup keyakinan serta ideologi pribadi, yang di dalamnya juga terdapat pandangan keagamaan. Pada konteks ini, ada hubungan yang lazim antara pokok bahasan serta keyakinan agama.²²

Selain UU Perkawinan, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Kedua peraturan tersebut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk perkawinan beda agama. Pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²³ Memang benar bahwa rumusan khusus ini diakui secara luas bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama serta kepercayaan masing-masing. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁴ kedua ayat tersebut sebenarnya menghendaki tidak

²⁰ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama kenapa ke Luar Negeri?* (Tangerang Selatan : PT. Pustaka Alvabet, 2016), h. 165.

²¹ *Ibid.*, h. 166.

²² Erwin Setyo Nugroho, “Marriage of Different Religions in Indonesia in the Interfaith Fiqh Perspective (Building a Pluralist Inclusive Perspective)”, *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no 2 (2019): h.64-96, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/view/404>.

²³ Pasal 2 ayat (1)

²⁴ Pasal 2 ayat (2).

terjadinya perkawinan beda agama. Ketentuan ini sudah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Berikut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) serta (2):

1. “Pegawai Panitera bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan berlandaskan akidah Islam, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 mengenai Pencatatan Perkawinan, Talak serta Rujuk.
2. Perkawinan yang dilakukan menurut agama serta kepercayaan selain Islam dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan yang ditempatkan pada kantor catatan sipil, berlandaskan ketentuan berbagai undang-undang pencatatan perkawinan”.²⁵

Dengan adanya rumusan seperti ini seharusnya sudah dapat dipahami dengan jelas bahwa perkawinan beda agama hendaknya tidak dilangsungkan. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak terjadi perkawinan beda agama di Indonesia. Pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan pasal 8 huruf (f) yang berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”²⁶ Berlandaskan ketentuan ini, perkawinan beda agama secara hukum dianggap tidak sah serta batal demi hukum. Pada pasal 57 UU Perkawinan berbunyi: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”²⁷ Definisi sebenarnya dari perkawinan campuran telah mengalami transformasi sejak diundangkannya UU Perkawinan²⁸ GHR mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan yang pasangannya mempunyai kewarganegaraan atau afiliasi agama yang berbeda. Ini mengindikasikan perkawinan sah jika individu-individu dari berbagai negara menganut keyakinan agama yang sama.²⁹

Mengenai hal yang sama, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penjelasannya, diantaranya; Pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1

²⁵ Pasal 2 ayat (1) dan (2).

²⁶ Pasal 8 huruf (c).

²⁷ Pasal 57.

²⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), h. 50.

²⁹ *Ibid.*, h. 52.

Tahun 1974 tentang Perkawinan.”³⁰ Pasal 40 : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.³¹

Pasal ini membahas tiga larangan spesifik terkait perkawinan beda agama, khususnya fokus pada larangan poin (c), yang mencakup larangan menikahi perempuan yang tidak menganut agama Islam. Berlandaskan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perkawinan beda agama yang masing-masing *se-kufu* ialah muslim dengan muslimah serta laki-laki dengan perempuan *ahlul kitab*. Artinya, hanya ada dua jalur yang dianggap *se-kufu*, seperti dijabarkan pada pasal berikutnya. Dalam hal ini penegasan *kafa'ah* lebih diperkuat lagi dengan ijma para ulama. Signifikansi permasalahan agama dipandang penting oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, serta Imam Hanbali, yang menekankan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Baik Imam Syafi'i maupun Imam Malik sangat menekankan pentingnya ketaatan sebagai aspek penting dalam agama, serta melihatnya sebagai faktor *kafa'ah*.³²

Pasal 44 : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.³³ Pasal 61 : “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.”³⁴ Sehingga dengan adanya penjelasan pada pasal-pasal tersebut setiap perkawinan di Indonesia tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan masing-masing agama antara calon suami istri.

Beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan beda agama menyebutkan bahwa beda agama kurang syaratnya perkawinan, alasan pencegahan pernikahan, serta alasan batalnya perkawinan. Perkawinan dinyatakan batal apabila rukun dan syarat dalam perkawinan tidak terpenuhi. Dengan demikian, pembatalannya tergantung pada pengajuan para calon suami istri. Apabila calon suami istri tersebut tidak mengajukan pembatalan maka

³⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

³¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40.

³² Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, (Dar al Kutub al-ilmiyyah, 1990), IV: h.58-61.

³³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

³⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

perkawinannya dianggap sah. Akibatnya, apabila suatu perkawinan tidak sesuai syarat, maka perkawinan itu tetap berjalan serta sah karena Pengadilan Agama tidak membatalkannya.³⁵ Sebab Kompilasi Hukum Islam tidak bisa mengadili perkawinan beda agama. Sebaliknya, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal rukun perkawinan. Ada yang mengatakan prasyarat harus dipenuhi berlandaskan peraturan perundang-undangan sebelum melaksanakan perkawinan.

Bab II Pasal 6 UU Perkawinan memuat ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang mengatur banyak aspek syarat-syarat perkawinan, diantaranya yakni:

1. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.³⁶

Perbedaan yang mencolok terlihat antara UU Perkawinan dengan Kompilasi Hukum

³⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 137.

³⁶ Bab II Pasal 6

Islam. Secara spesifik, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu ditingkatkan upaya penanganan perkawinan antar individu yang berbeda keyakinan. Namun demikian, masih terdapat persoalan penting mengenai Kompilasi Hukum Islam. Secara khusus, meskipun UU tersebut membahas pernikahan beda agama, UU tersebut tidak mempunyai peraturan hukum atau turunannya. Sebaliknya, hal tersebut hanya disosialisasikan melalui Instruksi Presiden sehingga tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur hal tersebut. Ada kebutuhan untuk melakukan amandemen terhadap UU Perkawinan guna meningkatkan efektivitas serta keberlakuannya.

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makale Tentang Perkawinan Beda Agama

Pada tanggal 10 Januari 2022, para Pemohon yaitu Yulius Dakka dan Mynarti Arifin mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Makale untuk menikah secara sah menurut hukum positif Indonesia. Para Pemohon tetap ingin menikah walaupun tetap pada kepercayaannya masing-masing. Sebelumnya Pemohon sudah melangsungkan pernikahan secara adat pada tanggal 15 Februari 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak. Dengan demikian, pihak yang mengajukan permohonan telah mengajukan permohonan resmi ke Pengadilan Negeri Makale dengan mengutip Pasal 7 juncto Pasal 6 ayat (5) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 35 huruf (a) UU Perkawinan. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi... (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Sehingga menurut Pemohon tidak menjadi halangan untuk menikah secara beda agama, maka dari itu memerlukan izin dari Pengadilan Makale.

Menurut Pemohon permohonannya tersebut terkait perkawinan beda agama harus didaftarkan serta dicatatkan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara karena Pemohon masih belum mempunyai akte perkawinan yang sah dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, Pemohon mengajukan permohonan hukum perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makale. Selanjutnya Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan yang dikenal dengan putusan No.: 2/Pdt.P/2022/PN.Mak, sehingga dibacakan putusan sebagai berikut:

1. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Pemohon adalah suami istri ;

3. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk menikah secara beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk mencatat dan mendaftarkan perkawinan para Pemohon tersebut diatas dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);³⁷

Hakim Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan para Pemohon berlandaskan fakta hukum yang diperoleh dari komunikasi antara surat-surat tersebut dengan keterangan dua orang saksi, berikut fakta-fakta hukum; Kebenaran permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperoleh izin untuk mencatatkan perkawinannya yang sudah dilakukan pada adat Toraja tanggal 15 Februari 2014 yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak; Pemohon Yulius Dakka beragama Katholik dan Mynarti Arifin beragama Islam, keduanya menjalani kehidupan rumah tangganya dengan kepercayaannya masing-masing; Ketika pernikahan adat tidak dibuat dokumen secara tertulis; Para Pemohon sudah memiliki Kartu Keluarga; Kebenaran bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Manggayo Arifin Sendana yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2015; Perkawinan rumah tangga Pemohon belum dicatatkan secara hukum, sehingga belum mempunyai akta perkawinan; anak Pemohon yaitu Mynarti Arifin telah lulus seleksi aparatur Sipil Negara, sehingga diwajibkan untuk melengkapi persyaratan atau tertib administrasi salah satunya data keluarga dan status hubungan hukum perkawinan Pemohon sebagai orang tua.³⁸

Berlandaskan fakta hukum yang diajukan, sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memimpin Pengadilan Negeri Makale, maka hubungan rumah tangga para Pemohon yang masih berjalan dapat dianggap layak untuk digolongkan sebagai pasangan suami istri. Selanjutnya, hakim mengeluarkan putusan yang memberi mandat kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk mendokumentasikan serta mencatatkan perkawinan Pemohon dengan baik serta resmi.

3. Analisis

³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2/Pdt.P/2022/PN. Mak, h. 10.

³⁸ *Ibid.*, h. 6.

A. Pertimbangan Hakim

Menurut Pemohon, analisis hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dilandaskan pada penelaahan terhadap beberapa ketentuan hukum, yakni UU No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Hakim kemudian menyelidiki dalil-dalil atau pernyataan-pernyataan para pemohon selama proses pertimbangan; Pemohon juga mengajukan bukti berupa keterangan dua orang saksi yang disumpah. Sebelumnya, hakim telah menentukan sah atau tidaknya permohonan para pemohon ke Pengadilan Negeri Makale. Selanjutnya hakim memeriksa bukti yang dihubungkan dengan keterangan saksi Rusmiati M dan Antonius Salang bahwa Pemohon benar merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Alamat Kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara.

Menyusul hal tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Makale mempertimbangkan Pembukaan UUD 1945 yang memuat asas ketuhanan dan hubungan perkawinan, dilanjutkan dengan pembahasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan. Kemudian hakim mempertimbangkan pasal 2 ayat (1) serta ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut agama, kepercayaan, serta hukum masing-masing, serta jika setiap perkawinan dicatat berlandaskan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pertimbangan hakim, sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon harus melewati proses yang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk."³⁹ serta dalam pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menerangkan "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai

³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, pada pasal 2 ayat (1)

pencatatan perkawinan.”⁴⁰ Karena diketahui bahwa para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke instansi terkait karena berbeda agama.

Pertimbangan alternatif mengenai perkara status quo mengacu pada ayat (1) pasal 28B Amandemen UUD 1945. Ketentuan ini dengan tegas menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah⁴¹. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi persatuan dua individu. Lalu merujuk pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945, bunyinya: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴² Artinya, setiap individu mendapat jaminan negara mengenai penerimaan serta pengamalan agamanya, sehingga orang lain, dalam hal ini calon pasangannya, tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk memaksakan keyakinannya.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* 1898 No. 158 GHR pasal 7 ayat 2, perbedaan agama, asal usul kebangsaan, atau golongan penduduk tidak diperbolehkan menjadi alasan putusya suatu perkawinan. Menurut hakim, pernikahan beda agama diperbolehkan di Indonesia berlandaskan peraturan GHR, serta tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Selain pasal-pasal tersebut di atas, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, khususnya ayat (1) serta (2) pasal 10, menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak dasar untuk menikah, membentuk keluarga, serta melanjutkan keturunannya sendiri berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan yuridis hakim terakhir melihat penjelasan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri dimana menyatakan “*Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara lain dan tidak dapat dicatatkan.*” Namun perkawinan itu dapat didaftarkan jika dilaksanakan berlandaskan agama salah satu pihak serta pihak yang lain menganut agama tersebut. Sebagai gambaran, dalam kasus perkawinan Kristen, proses pencatatannya dapat dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebaliknya, dalam perkawinan Islam, proses pencatatannya dapat dilangsungkan di KUA.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, pada pasal 2 ayat (2)

⁴¹ “Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf, akses 1 November 2023.

⁴² Budiyono, *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan*, (Lampung: Justice Publisher, 2014), h. 4.

Hakim meninjau fakta persidangan yang tercantum dalam KK yang mencantumkan pasangan serta kepala rumah tangga, serta keterangan Rusmiati M dan Antonius Salang yang sama-sama membuktikan bahwa benar para pemohon masuk ke dalam adat Toraja menikah pada tanggal 15 Februari 2014, telah mempunyai KK, serta dikaruniai satu anak serta Pemohon sudah hidup bersama tanpa ada kendala, akan tetapi masih belum mempunyai kutipan akta perkawinan secara hukum karena berbeda agama atau kepercayaan. Sehingga hakim berpendapat bahwa penetapan pengesahan atau pemberian izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya merupakan keharusan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menitikberatkan kepada kepentingan anak para Pemohon dimasa-masa yang akan datang. Selanjutnya, pengadilan mengeluarkan perintah yang memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk mencatat pernikahan para pemohon.

Perkawinan beda agama dianggap menyimpang sebab persatuan ekumenis dilarang keras di setiap agama. Di Indonesia, perkawinan antaragama sering kali dilaksanakan berlandaskan kesepakatan bersama. Penegasan penulis, majelis hakim Pengadilan Negeri Makale mengabaikan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ketika memeriksa serta memutus permohonan a-quo. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa perkawinan beda agama ialah sah secara hukum asalkan tetap berpegang pada peraturan agama serta kepercayaan masing-masing pihak. Hukum Islam pada hakekatnya telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap permasalahan keluarga, mengingat keluarga ialah landasan dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, serta rahmah*.

Sekalipun dalam pertimbangannya, hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai kondisi para Pemohon yang sudah melaksanakan perkawinan secara adat, para pemohon saat ini hidup bersama sebagai pasangan suami istri serta mempunyai seorang anak. Namun hakim wajib tetap berpegang pada kerangka hukum yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai perkawinan, terutama UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, juncto PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 32 Tahun 1954 mengenai Pencatatan Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.

B. Putusan Hakim dalam Perspektif *Maslahah*

Sebelum penerapan hukum atau pengambilan keputusan tertentu, penting untuk memberikan dalil yang mengacu pada ayat-ayat yang relevan dari Al-Qur'an, hadis, serta ijma'.

Ini harus memperlihatkan bagaimana sifat yang digariskan dalam dalil dapat menjadi alasan yang kuat untuk pembentukan suatu hukum. Selanjutnya, para ulama akan melakukan penilaian guna melihat ada atau tidaknya justifikasi atau pembatalan yang menjadikannya sebagai sarana sah untuk berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang dikenal dengan *maqasid syariah*. Mengingat syariah diciptakan serta diatur, maka tidak diragukan lagi bahwa syariah mempunyai fungsi yang bermanfaat, serta setiap larangan pasti mempunyai risiko atau ketidakmanfaatan.⁴³ Ulama *ushul fiqh* yang khusus merumuskan hukum berlandaskan prinsip *istislah* atau *maslahah* menetapkan syarat tertentu, yakni;

- a. Kemaslahatan yang diperoleh melalui *istislah* harus shahih, yakni harus memberi manfaat serta mencegah kemudharatan.
- b. Kemaslahatan yang diperoleh *istislah* haruslah untuk kebaikan bersama serta bukan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Jelaslah bahwa manfaat harus mempunyai kapasitas untuk memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat serta menghindari *mudharat* pada sebagian lainnya.
- c. Kemaslahatan yang diperoleh melalui *istislah* sesuai dengan ajaran syara' atau ijma'.⁴⁴

Secara sosiologis perkawinan beda agama sudah terdapat aturan dalam kaidah *fiqh*, yakni menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dibandingkan menarik kemaslahatan “*درء المفساد مقدم على جلب المصالح*”. Sehingga dengan diizinkan perkawinan beda agama sebenarnya nanti akan menimbulkan *mafsadah* baik bagi suami istri tersebut ataupun anaknya. Berikut *mafsadah* yang timbul, diantaranya;

- a. Persoalan mengenai keabsahan perkawinan, yang akan menentukan hak serta kewajiban suami-istri.
- b. Hak waris yang berkaitan dengan pasangan serta keturunannya.
- c. Masalah pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.⁴⁵

Maksud poin (a) ialah sahnya perkawinan menjadi satu-satunya penentu dalam menentukan apakah isteri berhak atas nafkah serta harta bersama. Apabila terjadi perkawinan

⁴³ Muhammad Roy Purwanto, “Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang status anak di luar nikah berdasarkan masalah Najmuddin al-Thufi deskonstruksi undang-undang hukum Islam”, *Jurnal Al-Mawarid* 7, no. 1 (2012): h.85-87.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islamyfiima la Nashsha fihi* (Kuwait: Darul Qalam), h. 99-100

⁴⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, h. 75.

yang tidak sah maka hubungan hukum anak hanya sebatas pada ibunya. Dengan demikian, hak sah ayah terhadap anak-anaknya akan hilang serta terabaikan. Setelah sahnya perkawinan, kedua orang tuanya berhak atas pemeliharaan anak.

Penjabaran poin (b) ialah bahwa perbedaan agama melemahkan legitimasi hak warisan satu sama lain. Ketika mempertimbangkan masalah warisan melalui kacamata keadilan, menjadi jelas bahwa pembatasan perkawinan beda agama berfungsi untuk melindungi hak waris setiap orang dengan lebih efektif. Dampaknya ialah anak-anak akan secara eksklusif menganut keyakinan agama salah satu orang tuanya atau kemudian memilih keyakinan agama yang berbeda dari agama orang tuanya. Apabila seorang anak yang seagama dengan bapaknya mempunyai hak waris, jika ia mempunyai saudara kandung yang berbeda agama, timbullah persoalan keadilan karena anak yang seagama itu mendapat warisan sementara saudaranya tidak.

Pada butir (c), pengadilan agama mempunyai kewenangan terhadap umat Islam serta pengadilan negeri terhadap non-Muslim. Pasangan mungkin terjadi sengketa kewenangan absolut saat menikah beda agama. Pengadilan mana yang mempunyai kekuasaan eksklusif untuk mengadili permohonan pengesahan perkawinan beda agama. Jika hal ini harus dilaksanakan terlebih dahulu, masalah utama biasanya ditunda serta diselesaikan kemudian. Dengan demikian, penyelesaian konflik akan lamban, berbelit-belit, serta tidak sejalan dengan keadilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya rendah.

Ketika akan melangsungkan pernikahan beda agama, pengadilan harus mengesahkan penetapan, serta negara harus mendaftarkannya melalui kewenangannya sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 23 Tahun 2003 jo UU No. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan. Pada putusan hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor : 2/Pdt.P/2022/PN. Mak walaupun terdapat *mafsadah*, dibalik itu terdapat *masalah* yaitu pada pencatatan perkawinan sehingga anak Pemohon bisa melengkapi persyaratan tertib administrasi seleksi aparatur Sipil Negara. Sebelum diizinkan atau diperbolehkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makale, pernikahan para Pemohon belum dicatatkan dan tidak memiliki akta perkawinan akan tetapi ketika sudah diizinkan oleh hakim, perkawinan Pemohon bisa langsung dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja. Pencatatan nikah ini memenuhi standar *masalah*, yakni (1) pencatatan nikah memberikan manfaat. (2) Pencatatan memberikan kejelasan serta perlindungan hukum terhadap perkawinan.

Hal ini diakibatkan oleh tidak dicatatkannya perkawinan dapat menimbulkan akibat yang

merugikan bagi calon pengantin baru, khususnya perempuan serta anak. Kerugiannya ialah tidak adanya perlindungan serta kepastian dari negara, yaitu berupa tidak adanya akta perkawinan, anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akta kelahiran, bukan hanya tidak dapat akta kelahiran tapi anak tersebut akan terganggu secara psikologis karena kedua orang tuanya nanti akan terus berusaha meyakinkan anak tentang agama mereka. Kondisi demikian seharusnya tidak terjadi mengingat anak sedang masa pembentukan dan perkembangan kepribadian dimana nilai-nilai agama sangat berperan penting dalam perkembangan anak.⁴⁶ Selain itu, anak tidak dapat mempunyai keturunan yang sama dengan ayah kandungnya, suami serta istri tidak mempunyai hak serta kewajiban yang mengikat secara hukum, anak tidak dapat menggugat harta bersama atau menuntut hak waris, serta suami dapat dengan mudah menceraikan istrinya tanpa menggunakan mekanisme hukum. Selain itu, suami serta istri tidak bisa saling menuntut.

Haram hukumnya perkawinan beda agama antara muslim serta non-muslim sebab menimbulkan banyak kerugian; diantaranya adalah perkawinan beda agama sama dengan zina, kurangnya pahala ibadah, hilangnya hak anak seperti nafkah dan perwalian dan hilangnya hak waris perkawinan beda agama.⁴⁷ Apabila dilihat dari *masalah* putusan hakim Pengadilan Negeri Makale ini terdapat beberapa *masalah dan mafsadah* seperti yang sudah dijelaskan di atas. Jika dilihat *masalahnya* maka perzinan dalam perkawinan beda agama bisa dilaksanakan kemudian nantinya akan timbul kepastian hukum yaitu anak Pemohon akan mendapatkan akta kelahiran dan dapat melengkapi persyaratan administrasi untuk seleski aparatur Sipil Negara. Namun ketika melihat *mafsadah* dari perkawinan beda agama, alangkah baiknya dihindarkan dan tidak dilaksanakan.

Sebenarnya banyak kasus terkait permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri lain, dimana semuanya itu memang memiliki *masalah*. Akan tetapi hampir semuanya itu merupakan *masalah khashah* bukan *masalah 'ammah*. Sehingga kalau *masalah 'ammah* dikalahkan dengan *masalah khashah* bagaimana dengan norma hukum umum yang telah ditetapkan dan bagaimana hukum tersebut bisa mencapai kemaslahatan yang umum.

⁴⁶ Kadriah, Teuku Saiful, Muhammad Naufal Hidayat, "Interreligious Marriage According to Indonesian Legislation", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 549, (2021): h. 462-468, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>.

⁴⁷ Imam Qolyubi dan Dian Ramadhan, "Religious Moderation as A Solution of Interfaith Marriages in Multicultural Society", *Journal of Advance in Social Sciences and Policy* 1, no. 2 (2021): h. 127-135, <https://doi.org/10.23960/jassp.v1i2.31>.

Pengadilan Negeri Makale ini bukan satu-satunya pengadilan yang memberikan keabsahaan terkait perkawinan beda agama. Putusan ini nantinya bisa dijadikan Yurisprudensi dan akan diikuti oleh Pengadilan Negeri lainnya. Maka seharusnya putusan Pengadilan Negeri Makale ini bertujuan untuk membangun kepastian hukum bukan membuat hukum itu menjadi kabur.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makale No. 2/Pdt.p/2022/PN.Mak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam hal ini manfaatnya harus bersifat universal serta tidak terbatas pada kelompok atau individu tertentu. Seban kemaslahatan tersebut harus dapat dipakai oleh banyak orang serta mencegah kemudharatan terhadap orang banyak. Sehingga kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam Al-Qur'an serta hadits.⁴⁸

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan yakni :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Pengadilan Negeri Makale No : 2/Pdt.P/2022/PN.Mak, yakni : a) Para Pemohon ialah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Pa'paelean, Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, mengajukan permohonan; dengan demikian, permohonan dapat diperiksa serta diadili; (b) Pasal 2 ayat (1) serta (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan sahny suatu perkawinan dengan mengamanatkannya dilaksanakan berlandaskan agama, hukum, serta kepercayaan yang berlaku, serta dengan menetapkan hukum yang berlaku untuk pencatatan setiap perkawinan; (c) Amandemen UUD 1945 terhadap Pasal 28B ayat (1), yang secara tegas menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (d) UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) bunyinya: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"; (e) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri dimana menyatakan "*Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara lain dan tidak dapat dicatatkan.*"; (f) Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan atau ijin untuk mencatatkan perkawinannya

⁴⁸ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 32.

yang telah dilakukan secara adat Toraja pada tanggal 15 Februari 2014 yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, dimana Pemohon Yulius Dakka beragama Katholik sedangkan pemohon atas nama Mynarti Arifin beragama Islam dan masing-masing bertetap dengan kepercayaan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Saat pernikahan Adat tidak dibuatkan dokumen secara tertulis dan setelah perkawinan dilangsungkan para Pemohon hidup bersama hingga sekarang serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Manggayo Arifin Sendana, lahir pada tanggal 7 Oktober 2015. Sampai sekarang perkawinan para Pemohon tersebut belum dicatatkan secara hukum, sehingga belum mempunyai kutipan akta perkawinan;

2. Ada beberapa kemaslahatan dan kemafsadatan dari putusan Pengadilan Negeri Makale. Pertama yaitu *masalah* dari putusan PN Makale; (1) Pencatatan perkawinan memberikan manfaat. (2) Pencatatan menimbulkan kepastian serta pengamanan hukum, sehingga menghilangkan ketidakpastian dalam hubungan perkawinan. Lebih lanjut, mafsadah putusan Pengadilan Negeri Makale ialah: (a) Keabsahan perkawinan yang menetapkan hak serta kewajiban suami-istri; (b) Masalah warisan di antara suami-istri serta keturunannya; serta (c) Yurisdiksi pengadilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Pengadilan Negeri Makale selanjutnya memberikan putusannya dengan No. 2/Pdt.P/2022/PN. Mak ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam, karena kemaslahatan yang digunakan bukan yang umum sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiyub, Muhammad Yakub K dan Fachrian Rizki. "Interfaith Marriage in Indonesia: A Critique of Court Verdicts" 38, no. 1 (2023): 171–90. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38099>.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, Dar al Kutub al-ilmiyah, 1990.
- Al-Buthi, *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. Ke-VI. Baerut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Al-Rasyuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al Maslahah, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Badan Pusat Statistik, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> , akses 27 Oktober 2023
- Bahri, Syamsul "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama." *Proceding IAIN Batusangkar* 1, no.1 (2022): 722–27.

- <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7205%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/7205/2854>
- Bayu Dwi W, Nur Putri H, Samira Echaib. "Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (2022): 167–77. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.
- Budiyono, *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan*, Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN.Mak.
- Dianti, Novina Eky dan Pranoto. "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyeludupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Privat Law* 2, no. 5 (2014)
- Diva Angelia, "Perkara Nikah Beda Agama di Jaksel, Bagaimana Statistik Pernikahan di Jakarta?" <https://goodstats.id/article/perkara-nikah-beda-agama-di-jaksel-bagaimana-statistik-pernikahan-di-jakartakCPXJ>, akses 27 Oktober 2023.
- Galih, Renaning dan Widhi Cahyo, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel)", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No.2 (2022): 1816-1827.
- Halim, Abdul dan Carina Rizky Ardhani "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis", *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 4. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1187>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kadriah, dkk, "Interreligious Marriage According to Indonesian Legislation", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 549, (2021): 462-468. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Mashadir at-Tasyri' al-Islamyfiima la Nashsha fihi*, Kuwait: Darul Qalam.

- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Mulana, Rahmatulloh Panji dan Taufiq Hidayat, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama, *Journal of Islamic Family Law* 6, no.2 (2018): 162-176. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.154>.
- Nugroho, Erwin Setyo, “Marriage of Different Religions in Indonesia in the Interfaith Fiqh Perspective (Building a Pluralist Inclusive Perspective)”, *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no 1 (2019): 64-96. <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/view/404>.
- Nurcholish, Ahmad. “Interfaith Marriage in the Constitution and the Islamic Law Dynamics in Indonesia.” *Al-Mawarid* 15, no. 2 (2015): 123–42. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol15.iss2.art6>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- “Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf, akses 1 November 2023.
- Purwanto, Muhammad Roy, “Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang status anak di luar nikah berdasarkan masalah Najmuddin al-Thufi deskonstruksi undang-undang hukum Islam”, *Jurnal Al-Mawarid*.7, no.1 (2012): 85-87.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Isislah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Qolyubi, Imam dan Dian Ramadhan, “Religious Moderation as A Solution of Interfaith Marriages in Multicultural Society”, *Journal of Advance in Social Sciences and Policy* 1, no.2 (2021): 127-135.
- Setiyanto, Danu Aris. “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM” 9, no. 1 (2016): 13–30.
- Sri Pujianti, “Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>, akses 27 Oktober 2023.

- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, Hartini. “Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices.” *Al-Jami’ah* 56, no. 2 (2018): 367–94. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.
- Susanto, Eko Harry, dan Silviana Dharma Zhang. “Critical Discourse Analysis of Interfaith Marriage News from Cyber Media in Indonesia.” *Journal of Educational and Social Research* 7, no. 1 (2017): 91–104. <https://doi.org/10.5901/jesr.2017.v7n1p91>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, Sri, *Nikah Beda Agama kenapa ke Luar Negeri?*, Tangerang: PT. Pustaka Alvabet, 2016
- Widdy, Bayu Dwi dkk, “Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration”, *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (2022): 167-177. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.
- Yusuf, Muhammad, “Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam* 1, no.1 (2013): 99-108. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.955>.